

RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI O'STIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Shahnozabonu Komilova Ismoil qizi

Yangi Asr Universiteti

“Maktab va maktabgacha ta'lim” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10638044>

Annotatsiya: tezisdá maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish muammosi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar tushunchasini ochib beriladi, ularning tuzilishini tavsiflaydi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalar guruhlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish dasturini ishlab chiqish va kiritish ularning nutqini rivojlantirish darajasini oshiradi.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim texnologiyalari, maktabgacha ta'lim tashkiloti, kompyuter dasturlari, nutqni rivojlantirish, ta'lim faoliyati, metodika.

Kirish: Zamonaviy jamiyat ta'lim tizimiga muhim vazifani qo'yadi – bolalarni raqamli asrda muayyan hayot ko'nikmalariga tayyorlash. *"Ta'limni rivojlantirish"* Davlat dasturida ta'kidlanishicha, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalash uchun qiymat shakllanishini ta'minlaydigan raqamli ta'lim muhiti yaratilishi kerak.

Shu munosabat bilan uzluksiz ta'lim tizimining birinchi bosqichi bo'lgan maktabgacha yoshga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha davr-bu shaxsning aqliy, kognitiv, jismoniy va axloqiy shakllanishiga asos solingan vaqt. Hozirgi vaqtda raqamli ta'lim maydoni bola hayotining bir qismiga, atrofdagi dunyo, umuminsoniy qadriyatlar, odamlar o'rtasidagi munosabatlar haqidagi g'oyalarni olish manbaiga aylanmoqda. Maktabgacha ta'lim muassasasidagi o'qituvchilar o'quv jarayonini tashkil qilib, bolalarning ko'p qirrali rivojlanishiga, ularning tezkor ijtimoiylashuviga hissa qo'shadigan eng yangi usul va texnologiyalarga e'tibor qaratishlari kerak.

Bolalarning ko'p qirrali rivojlanishida nutqni rivojlantirish muhim o'rin tutadi, chunki atrofdagi dunyo nutq orqali o'rganiladi, odamlar o'rtasidagi aloqa va munosabatlar shakllanadi. O. S. Ushakovaning so'zlariga ko'ra¹, bolalardagi grammatik jihatdan to'g'ri, izchil, leksik jihatdan boy nutq aqliy jarayonlarning rivojlanishiga yordam beradi, bolalar faoliyatining turli turlarida faollik, tashabbuskorlik, tengdoshlar guruhida bolani muvaffaqiyatli qabul qilish, shuningdek uni maktabga tayyorlashga yordam beradi.

Hozirgi bosqichda maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish raqamli texnologiyalardan foydalangan holda muvaffaqiyatli rivojlanishi mumkin. Bir qator mahalliy tadqiqotchilar zamonaviy maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayoni samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biri ekanligini ta'kidlaydilar.

A. Marey raqamli texnologiyalarni turli formatlarda ma'lumot ishlab chiqaradigan, saqlaydigan yoki qayta ishlaydigan kompyuterlar, portativ elektron qurilmalardan foydalanish bilan bog'liq texnologiyalar turlari sifatida izohlaydi.

¹ Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет /О.С. Ушакова.-М.: ТЦ Сфера, 2017. -272 с.

G. N. Andreyeva raqamli texnologiyalarni axborot bilan ishlashning maxsus usullari, dasturiy va texnik vositalari sifatida belgilaydi². Nutqni rivojlantirish jarayonida raqamli resurslarni kiritish bir qator afzalliklarga ega: bolalarning atrofdagi dunyo haqidagi yorqin g'oyalari kengayadi, so'z boyligi to'ldiriladi, nutqning uyg'unligi, uning ovozli madaniyati rivojlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar kompyuter o'yinlari natijasi, tinglangan musiqiy kompozitsiya, ko'rilgan rasm yoki rasmdan, do'stlari bilan onlayn uchrashuvdan o'z taassurotlarini yetkazish imkoniyatiga ega.

Shu munosabat bilan biz maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish darajasini oshiradigan bir qator pedagogik sharoitlarni ishlab chiqishni o'z ichiga olgan tajriba o'tkazdik. Biz maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish xususiyatlarini va maktabgacha ta'lim muassasasining o'quv jarayoniga raqamli texnologiyalarni kiritishni aniqladik. Buning uchun quyidagi usullardan foydalanilgan: kuzatish, bolalar va o'qituvchilar bilan suhbat, o'qituvchilarni so'roq qilish, shuningdek O. S. Ushakovning diagnostika texnikasi (*maktabgacha yoshdagi bolalarda izchil nutqni rivojlantirish xususiyatlarini aniqlash bo'yicha*)³.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim muassasasida maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish uchun zarur baza mavjud (*har bir guruhda noutbuk, multimedia uskunalari, interfaol doska va boshqalar*) biroq, ushbu moddiy baza faqat epizodik ravishda qo'llaniladi (*asosan bolalarning kognitiv rivojlanishi uchun*). Bundan kelib chiqadiki, maktabgacha ta'lim muassasasida yaxshi moddiy-texnik va resurs bazasiga ega bo'lish ta'limni axborotlashtirish jarayoni haqiqatan ham ijobiy natijalarga erishish uchun yetarli emas. O'qituvchilar maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish bo'yicha o'z ishlarida raqamli texnologiyalardan qanday foydalanishni bilishlari va eng muhimi juda muhimdir. Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda bolalarning nutq rivojlanishini oshirish maqsadida biz eksperimentning shakllantiruvchi bosqichini o'tkazdik. Biz, bizning fikrimizcha, maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanishini oshiradigan pedagogik sharoitlarni ishlab chiqdik. Bunday pedagogik shartlar:

- nutqni rivojlantirish jarayoniga raqamli texnologiyalarni muntazam ravishda kiritishga qaratilgan "*nutqni bilish*" dasturini ishlab chiqish;
- maktabgacha ta'limning raqamli muhitini boyitish, kompyuter o'yinlari, bolalar nutqini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar;
- MTT o'qituvchilari uchun bolalar nutqini rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini o'z ichiga olgan seminarlarni ishlab chiqish va o'tkazish.

"Nutqni bilish" dasturining vazifalari quyidagilardan iborat edi: lug'atni to'ldirish, nutqning uyg'unligini rivojlantirish, nutqning tovush madaniyatini rivojlantirish, savodxonlikni o'rganish.

Ushbu dasturga muvofiq biz haftasiga bir marta multimedia taqdimoti, interfaol doska, kompyuter o'yinlari va mobil ilovalardan foydalangan holda nutqni rivojlantirish bo'yicha darslar o'tkazdik. Bundan tashqari, kun davomida biz bolalar nutqini rivojlantirish uchun qisqa vaqt ichida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ham foydalandik.

² Андреева Г.Н., Бадальянц С.В., Богатырева Т.Г. и др. — «Развитие цифровой экономики России как ключевой фактор экономического роста и повышения качества жизни населения», 2018 http://scipro.ru/conf/monograph_digital_economy.pdf

³ Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет /О.С. Ушакова.-М.: ТЦ Сфера, 2017. -272 с.

Xulosa:

Shunday qilib, raqamli texnologiyalarni o'z ichiga olgan holda ishlab chiqilgan va amalga oshirilgan pedagogik sharoitlar maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq qobiliyatini sezilarli darajada oshirgan degan xulosaga kelishimiz mumkin.

References:

1. Sh.Mirziyoev "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 29.12.2016 y. qarori.
2. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari. Toshkent. 2008.
3. Андреева Г.Н., Бадалянц С.В., Богатырева Т.Г. и др. — «Развитие цифровой экономики России как ключевой фактор экономического роста и повышения качества жизни населения», 2018 http://scipro.ru/conf/monograph_digital_economy.pdf
4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет /О.С. Ушакова.-М.: ТЦ Сфера, 2017. -272 с.

INNOVATIVE
ACADEMY